

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ОМУЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ПАНЧАКЕНТ**

**ПАЁМИ ДОНИШКАДА
ТАФАККУРИ ТАЪРИХ
АНВОРИ ИЛМ**

**ВЕСТНИК ИНСТИТУТА
ПОЗНАНИЕ ИСТОРИИ
СВЕТОЧ НАУКИ**

**BULLETIN OF THE INSTITUTE
KNOWLEDGE OF HISTORY
LIGHT OF SCIENCE**

Нашри махсус/Специальное издание/Special edition

Панчакент-2023

[https// Dotpanj.tj](https://Dotpanj.tj)

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
ДОНИШКАДАИ ОМУЌЗГОРИИ
ТОҶИКИСТОН ДАР ШАҲРИ ПАНҶАКЕНТ**

МАВОДИ

**Анҷумани илмӣ-амалии байналмиллалии “Ҳонишҳои V – уми Артуҷ”
бахшида ба “Масоили мубрами илмҳои педагогӣ, иҷтимоӣ-гуманитарӣ ва
фанҳои дақиқ дар замони муосир”, 4-6 июли соли 2023 дар Донишкадаи
омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент**

МАТЕРИАЛЫ

**Научно-практической международной конференции “V – e Artuchevskie
чтения”, посвященной «Актуальным вопросам филологических, социально-
гуманитарных и естественных наук в современное время», 4-6 июля 2023
года в Таджикском педагогическом институте в городе Пенджикент**

MATERIALS

**Scientific and practical international conference “V - s Artuchs Readings”,
dedicated to “Actual Issues of Philological, Social, Humanitarian and Natural
Sciences in modern times”, July 4-6, 2023 at the Tajik Pedagogical Institute in the
city of Penjikent**

Панҷакент - 2023

Узумнинг калтакда етиштирилиши, қишда узумни совукдан сақлаш учун кўмилиши ҳам сайёҳимиз эътиборидан четда қолмайди.

Августнинг 3 куни Хива шаҳрининг шимоли-шарқида жойлашган Зака қишлоғига борган Ричмонд Шекспир йўлнинг биринчи беш мили атрофидаги майдонларда деҳқончилик ниҳоятда ривожланганлиги билдиради. Зака қишлоғида сайёҳимиз хонга қарашли боғда истиқомат қилади.

Августнинг 5 - куни сайёҳимиз Зака қишлоғидан йўлга чиқиб, 15 мил масофа юради. Йўл давомида сайёҳимиз ўлкада деҳқончилик маданияти ниҳоятда ривожланганлигига эътибор қаратади. 9 мил масофа босиб ўтганда, Ричмонд Шекспир Сайзобод (Caizabad) номли катта қишлоққа етиб келади. Қишлоқда катта бозор мавжудлиги, бозордан бир мил масофада 35 ярд¹ кенгликдаги канал оқиб ўтишини билдиради. Бу ерда сайёҳимиз мавжуд боғлардан бирига тўхтайтиди.

Шу куни сайёҳимиз 20 мил масофа юриб, Тошхөвүзга келади.

Августнинг 15 – куни сайёҳимиз Тошхөвүз шаҳридан йўлга чиқиб, тахминан 19 август куни Кўхна Урганч шаҳрига етиб келади. Ричмонд Шекспир дарё ўзани ўзгарганлиги туфайли, мазкур шаҳар чўлга айланганлигини баён этади. Авлодлардан авлодларга ўтиб келатган Кўхна Урганч шаҳри яна гавжум бўлиши ҳақида башорат борлиги, охириги беш йилда дарё мазкур ўзанга қайтганлиги, натижада яна суғориш каналларига сув келиб, бугунги кунда мингга яқин оила истиқомат қилаётганлиги, ҳафтада икки маротаба бозор бўлаётганлигини билдиради. Шаҳарнинг мажусий давридан бери мавжудлиги, у ерда 120 фут баландликдаги минора борлиги, минора ўз вақтида яхши безатилганлиги, шунингдек тўртта гумбазнинг харобалари борлиги, гумбазнинг шифтлари ёрқин кошинлар билан безатилганлигини маълум қилади. Буларнинг барчаси сайёҳимизнинг қадимги ноёбликка хослигини билдиради.

1840 йилнинг 26 август куни Ричмонд Шекспир Тошхөвүздан бир юз йигирма беш ярим мил масофадаги Арбоғи (Arbogue) етиб келади, икки кун шу ерда қолиб, Каспий денгизига етиб боришгача етадиган сувни ғамлайди (сабаби 416 нафар озод қилинган рус куллари билан бирга эди). Арбоғи қозоқлар истиқомат қиладиган жой ҳисобланади, Ричмонд Шекспир шу ердан Ново-Александровск томон йўл олади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ўн тўққизинчи асрнинг биринчи ярмидаги айрим инглиз манбалари ҳали чуқур тадқиқотларга муҳтождир. Барча изланувчиларни мазкур манбаларни тадқиқ қилишга чорлаб қоламан.

Жўраев Феруз Рустам ўғли
Термиз давлат педагогика институти ўқитувчиси)
Ўзбекистон

ДОСТОНЧИЛИК МАКТАБЛАРИ ҲАЛҚ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ СИФАТИДА

Аннотация Ушбу мақолада мустақиллик йилларида ҳалқимизнинг маънавий меросларидан бири саналган ҳалқ оғзаки ижодининг ноёб дурдоналаридан саналган достончилик анъаналари ва уларнинг ёшлар тарбиясидаги ўрни ва аҳамияти масалалари илмий таҳлил этилган. Шунингдек, достончилик мактабларининг истиқлол йилларидаги ривожланиши ва бу борадаги амалга оширилаётган исоҳатларнинг самараси хусусида маълумотлар ёритиб ўтилган.

¹ Бир ярд 0.91 метрга тенг.

Таянч сўзлар: халқ оғзаки ижоди, дostonчилик, бахшичилик санъати, номоддий мерос, Бойсун очик фолклор фестивали, бахшичилик мактаби, Алмомиш, Гўрўгли, Авазхон дostonлари

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда моддий маънавий меросимизни авайлаб асраш ва уни келгуси авлодларга етказиш ислохатларимиздаги энг устивор масалалардан бири сифатида қаралмоқда. Шунингдек, халқнинг қадимий номоддий маданий меросини ўрганиш ва тарғиб этиш билан бирга, моддий маънавий қадриятларимизни ёш авлодларлар онгига кўпроқ сингдириш уларнинг маънавиятини янада бойитиш масалаларига аълоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Шу боис, дostonларда акс этган миллий қадриятларни илмий жиҳатдан тадқиқ қилиш имкониятларидан самарали фойдаланиш бугунги кунда халқ оғзаки ижодиётини илмий тадқиқ этишдаги долзаб масалалардан бўлиб ҳисобланади.

Халқ оғзаки ижодиёти ривоят, афсона дostonчилик, лапар айтиш, бахшичилик санъати каби турлари азалдан ўзбек халқининг номоддий маънавий мероси сифатида улуғланиб, авлодлар оша бу мерос ҳозирга қадар ўз аҳамияти йўқотмай келмоқда. Айниқса бундай ноёб дурдона маънавий меросларимизни қайта тиклашга давлатимиз томонидан аълоҳида эътибор қаратиб келинмоқда[1:2].

Маълумки, ЮНЕСКОнинг Номоддий маданий меросни муҳофаза қилиш бўйича ҳукуматлараро кўмитасининг XVI сессияси доирасида 2021 йил 16 декабрьда Халқ оғзаки ижодиётининг энг ноёб дурдоналаридан бири саналган Бахшичилик санъати Ўзбекистоннинг номоддий маданий мероси элементи сифатида Инсоният номоддий маданий мероси Репрезентатив рўйхатига киритилиши жуда муҳим тарихий воқеалардан бири бўлди[2:2].

Жумладан, 2019 йил 5-10 апрель кунлари Сурхондарё вилояти Термиз шаҳрида биринчи «Халқаро бахшичилик санъати» фестивали бўлиб ўтиши ҳам дostonчилик соҳасига бўлаётган эътибордан далолат беради. Шу ўринда аълоҳида таъкидлаш керакки, бахшичилик санъатининг дунё тан олган бундай юксак даражаларга эришишида албатта мамлакатимизда бу соҳага қаратилаётган эътибор ва улкан қадриятларга бўлган эътибор намунаси ҳисобланади[3:2]. Эндиликда Ўзбекистонда ҳар икки йилда бир марта ўтказиладиган «Бахшичилик санъати» халқаро фестивалини ташкил этиш борасида мамлакатимизнинг ҳар бир ҳудудида катта тайёргарлик ишларига алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу тариқа ЮНЕСКОнинг бу рўйхатига кирган номоддий маданий меросимиз объектлари сони 10 тага етди. “Бойсун тумани маданий макони”, “Шашмақом” мумтоз мусиқаси, “Катта ашула”, “Аския санъати”, “Наврўз”, “Палов маданияти ва анъаналари”, Марғилон ҳунармандчилиқни ривожлантириш маркази: (адрес- атлас), Хоразм рақси – “Лазги”, “Миниатюра санъати” қаторидан “Бахшичилик санъати” ҳам ўрин олди[4:2].

Халқ оғзаки ижодининг ноёб дурдоналари ҳисобланган “Алпомиш” дostonи бу Ўзбекистоннинг Бойсундан тортиб, Қорақалпоғистоннинг Кўнғиротигача, Жиззахнинг Зоминдан тортиб, Қашқадарёнинг Дехқонободигача бўлган кенгликларида яшаб, куйлаб келган Эргаш Жуманбулбул ўғли, Пўлкан Шоир, Шоберди бахши каби юзлаб бахшиларнинг жозибали ва тенгги йўқ кекирдок овози ва дўмбираси торларида минг йиллар давомида янграб келган санъатидир[5:96].

Ўзбек халқининг номоддий мероси сифатида эътироф этиб келинаётган халқ оғзаки ижодиёти тарихига тўхталиш ва уни чуқур ўрганиш муҳим аҳамият касб этади. Халқ оғзаки ижоди, яъни “фолклор”-(инглизча)-фолклоре “фолк-халқ, лоре-билим, фан”, яъни халқ ижодиёти, халқ томонидан яратилган ва халқ орасида кенг тарқалган асарлар (эртақ, дoston, кўшиқ, лапар, масал, мақол, матал, топишмоқ ва бошқалар) ни ўз ичига олган бўлиб, бунинг тимсолида халқимизнинг ўзига хос турмуш тарзи урф-одатлари, ва анъаналари мужассамлашади. [6:53]. .

Бизга маълумки, “Алпомиш” достони, унинг миллий кўринишдаги вариантларини ёзиб олиш, нашр этиш ва ўрганиш тарихи ғоятда бой, шу билан бирга анча қизиқарли бўлиб ҳисобланади. Яъни “Алпомиш” достони туркий халқларнинг муштарак, шу билан бирга ота-боболари унинг яратилишига иштирок этган ҳар бир халқнинг дostonчилик анъаналари доирасида куйлаб келинган миллий эпоси сифатидаги ўрни каби жиҳатларини кўплаб олимларнинг тадқиқотларида кузатишимиз мумкин. Қолаверса, таниқли фолклоршунос олим Ҳ. Зарифов “Алпомиш” эпосининг асосий мотивлари” мақоласида ўзбек, қозок, қорақалпоқ тилларидаги “Алпомиш” (“Алпамис”) достони энг аввал туркий тилга мансуб кўнғирот уруғининг эпоси бўлганлиги, қолаверса, Сирдарё бўйлари ва Орол кўли атрофларида яшаган чорвадор кўнғирот қавми ичида яратилганлигига оид мулоҳазалар келтириб ўтган [7:46].

Халқ оғзаки ижодиётининг ноёб дурдоналаридан ҳисобланган дostonчилик анъаналари, асосан қир-адир ва яйловларда деҳқончилик ҳамда чорвачилик билан машғул бўлган Чирокчи, Қамаш, Косон, Миришкор, Касби, Деҳқонобод, Ғузор, Шеробод, Бойсун, Ангор ва Жарқўрғон туманлари худудларидаги аҳоли орасида кўпроқ сақланиб қолган. Хусусан, Қашқадарё воҳасида Чирокчи ва Қамаш, Сурхондарёда Шеробод, Бешкўтон ва Кофрун (Бойсун) дostonчилик мактаблари мавжуд бўлиб, улар фаолиятида “Алпомиш”, “Гўрўғли” туркум дostonлари муҳим ўрин тутди [7:46].

XX асрнинг 2-чорагидан бошлаб халқ оғзаки ижоди намуналарини тўплаш борадаги илмий тадқиқотларни янада ривожлантиришга эътибор қаратила бошлади. Бу ўринда фолклоршунос олимлардан Х. Зариповнинг хизматларини аълоҳида эътироф этиш муҳим ҳисобланади. Олим томонидан халқ оғзаки ижодининг йирик жанри бўлган дostonларни Фозил Йўлдош ўғлидан, Эргаш Жуманбулбул ўғлидан, Пўлкан шоир тилидан “Алпомиш”, “Шайбонийхон”, “Рустамхон”, “Гўрўғлининг туғилиши”, “Ҳасанхон”, “Авазхон”, “Юнус пари”, “Мискол пари” каби дostonларни ёзиб олиб уни қоғозга туширади. Бу ўринда фолклоршунос шоирлардан Фозил Йўлдош ўғли репертуари ҳам бой ва рангбаранг бўлиб, у 40 дан ортиқ халқ дostonларини ёд билган ва юксак маҳорат билан куйлаган[9:96].

Халқ оғзаки ижоди санъати намуналарини янада бойитишда фолклоршунос олимлар М.Саидов, М.Муродов, Б.Саримсоқов каби олимлар томонидан халқ дostonларига доир тадқиқотлар мунтазам тарзда олиб борилди. Бу ўринда шуни таъкидлаш керакки, замонамизнинг буюк шоирлари Эргаш Жуманбулбул ўғлининг, Фозил Йўлдош ўғлининг, Ислон шоирнинг, Пўлкан шоирнинг асарларини ўрганишда ўзига хос янги босқичлари амалга ошириб борилмоқда[10:42].

Бугунги кунда том маънода халқимиз маънавий меросини ўрганишда ўзгача шукх ва янгича мазмун касб этиб келмоқда. Маданият, санъат, адабиёт, халқ ижодига бўлган муносабат давлат мақоми даражасига кўтарилди. Оммоваий ахборот воситалари газета, журналларда ўзбек халқи оғзаки ижоди намуналари ва улар ҳақидаги маълумотлар мунтазам равишда ёритилмоқда. “Алпомиш” дostonининг минг йиллиги халқаро микёсда кенг нишонланиши, “Ўзбекистон халқ бахшиси” унвонининг жорий этилиши булар барчаси мамлакатимизда маънавий кадрятларимизни янада ривожлантириш борасида амалга оширилаётган буюк ишлардан бири бўлиб, миллий маънавиятимизнинг асосларидан бири бўлган халқ ижодининг юксалишига хизмат қилмоқда. [11:22].

Хулоса ўрнида таъкидлаш лозимки, ўзбек халқининг азалий кадрятларидан саналган дostonчилик анъаналари бугунги кунда муҳим ўрин тутмоқда. Шунингдек, дostonларда акс этаётган ҳар бир қахрамонлик эпослари тарихимизни ўрганишда ҳамда ёш авлоднинг маънавий дунёқарашини янада ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Жумладан халқ дostonчилигининг муҳим жанрлари ҳисобланган “Алпомиш” ва “Гўрўғли” ва бошқа дostonларда акс этаётган турли жанрлар бугунги

**“ПАЁМИ ДОНИШКАДА”, “АНВОРИ ИЛМ”, “ТАФАККУРИ ТАЪРИХ”. НАШРИ
МУШТАРАК, 2023.№№-1-2-3.**

	н.и.ф. дотсент омўзгори кафедри умумидонишгоҳии сиёсатшиносии МДТ “ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров”		
124.	Мейлиев Худойберди , Қарши муҳандислик ва иқтисодиёт институти тадқиқотчиси	ЮРИДИК ХИЗМАТ ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ФУНКЦИЯЛАРИ	602
125.	Мизробзода Мақсуд , директори Муассисаи давлатии “Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихӣ кишваршиносӣ ба номи А. Рӯдакӣ”	КОРҲОИ ТАҲЛИЛИЙ-ОМУЗИШИ ДАР ОСОРХОНАҲОИ МАКТАБ	604
126.	Мынбаев Нурлан Жакипович Доктор филологических наук, руководитель НЦ «Тюркология» ЮКУ им. Ауезова.	ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛИЯ И ВОПРОС ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОГО ТЕРМИНА <u>АРИЙ</u>	611
127.	Мингбоева Ойпарӣ Абдуворисовна муаллими кафедраи педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочо Ғафуров” Исмоилова Гулҷеҳра Сайфиддиновна муаллими кафедраи педагогикаи умумии МДТ “ДДХ ба номи академик Бобочон Ғафуров” (Ҷумҳурии Тоҷикистон, Хучанд)	НАҚШИ АНЪАНАҲОИ ХАЛҚИ ДАР ТАРБИЯИ ОИЛАВИ	617
128.	Мирзабоев З.З. МДТ “Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б.Ғафуров”	НАЗАРЕ БА РУКНҲОИ МЕТОДОЛОГИИ ТАРБИЯИ АҲЛОҚИВУ МАЪНАВИ ВА ЗЕБОИПАРАСТӢ ДАР ПЕДАГОГИКАИ ХАЛҚИ	624
129.	Mirzaev Dj. Z. Termez State University Uzbekistan	PROBLEMS OF ETHNIC IDENTITY FORMATION IN THE CONTEXT OF HISTORICAL RETROSPECT	630
130.	Мирзаев Насриддин Мухритдинович Ўзбекистондаги Ислом цивилизацияси маркази катта илмий ходими, PhD Атоев Муҳаммаджон мустақил тадқиқотчи	ИСЛОМИЙ ИЛМЛАРНИ НАҚЛ ҚИЛИШ ВА ЎРГАТИШ УЧУН БЕРИЛГАН ИЖОЗАТНОМАЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ	636
131.	Мирзоев Садриддин дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷикии “МДТ Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров” Мирзоева Нигина сармуаллимаи кафедраи ҷамъияти ва таҳассусии “МДТ Коллеҷи омўзгории ноҳияи Мастҷох”	ШАРҲУ ТАВЗЕҲИ ЯК ҒАЗАЛИ ҲОҶА КАМОЛИ ХУҶАНДИ (Сари зулфат намехоҳам, ки дар дасти сабо афтад...).	640
132.	Мирзоев Садриддин дотсенти кафедраи адабиёти классикии тоҷикии МД Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Ғафуров	Баррасии дурнамоиҳои фикрии Соинуддини Хучандӣ	644
133.	Мирзоева Нигина сармуаллимаи кафедраи ҷамъияти ва таҳассусии “МДТ Коллеҷи омўзгории ноҳияи Мастҷох”	БАРГУ СОЗИ КОИНОТ АЗ ВАҲДАТ АСТ,	649
134.	Мирмақсудов Миркомил мустақил тадқиқотчи.	ХИҶ-АСР I-ЯРМИДАГИ АЙРИМ ИНГЛИЗ МАНБАЛАРИДА ХОРАЗМ ШАҲАРЛАРИ ТАСВИРИ.	653
135.	Жўраев Феруз Рустам ўғли Термиз давлат педагогика институти ўқитувчиси)	ДОСТОНЧИЛИК МАКТАБЛАРИ ҲАЛҚ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ СИФАТИДА	658
136.	Ишанкулова Дилором Камаровна	ВЛИЯНИЕ ПРЕМОРБИДНОГО ФОНА НА	661

**“ПАЁМИ ДОНИШКАДА”, “АНВОРИ ИЛМ”, “ТАФАККУРИ ТАЪРИХ”. НАШРИ
МУШТАРАК, 2023.№№-1-2-3.**

	Самаркандский Государственный медицинский университет, Республика Узбекистан, г. Самарканд	КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТИНУ БОЛЬНЫХ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА	
137.	Джабборов Рустамжон Мадиевич , филология фанлари бўйича фалсафа доктори	АЛИШЕР НАВОЙИ ВА ТУРКМАН МУМТОЗ АДАБИЁТИ	667
138.	Yo'ldosheva Zubayda Hamidovna , Termiz davlat pedagogika institute (O`z R)	“TEMUR TUZUKLARI” MANBASIDA UCHRAYDIGAN UNVON VA MANSABLAR TIPOLOGIYASI	672
139.	Маджидов О.Ш., Ниёзова М.А. Отдел географии и дистанционного зондирования Национальной академии наук Таджикистана	ВОЗДЕЙСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПРИЛЕДНИКОВЫЕ ОЗЕРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ТАДЖИКИСТАНА	678
140.	Мамашикуров Бекназар	“ШАРҲ АЗ-ЗИЯДААТ” АСАРИНИНГ ЎЗРФА ШАРҚШУНОСЛИК ИНСТИТУТИ ФОНДИДАГИ ЯГОНА НУСХАСИ	682
141.	Xushnudbek Mamadaliyev Tarix fanlari doktori (PhD) ҚарДУ тадқиқотчиси	FARG'ONA VODIYSI SHAHARLARIDA MAKTABXONALAR FAOLIYATI (XIX ASRNING IKKINCHI YRMI XX ACP BOHLARI)	685
142.	Shohruhbek Mamadaliev Namangan davlat universiteti Tarix kafedrasi doktoranti	IDIL BO'YI OCHLARIGA YORDAM	688
143.	Aziz Azimovich Shadmonov tayanch doktorant, Samarqand davlat chet tillar instituti	KLASSIK FALSAFADA ERKINLIK FENOMENINING O'RGANILISHI	694
144.	Бегматов Кувончбек М ухтарович Преподаватель Самаркандского государственного института иностранных языков	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА	698
145.	Худойқулов Тўлқин Дўстбобоевич Шахрисабз давлат педагогика институти, тарих фанлари доктори, профессор	МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИДА ҚЎШИН ВА БОШҚАРУВ ТИЗИМИ	702
146.	Хамидов Одилжон Абдувоҳидович Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент, Термиз давлат университети Илмий – тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-педагогик кадрлар тайёрлаш бўлими бошлиғи, Ўзбекистон тарихи ва манбашунослик кафедраси доценти	ВИКТОР ИВАНОВИЧ САРИАНИДИНИНГ БАҚТРИЯ САТРАПЛИГИ АРХЕОЛОГИЯСИ БЎЙИЧА ОЛИБ БОРГАН ТАДҚИҚОТЛАРИ	712
147.	Алламурастов Шухрат Ашурович , доктор философии (PhD) по историческим наукам, Термезский университет экономики и сервиса (Узбекистан)	ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ НА АМУДАРЬЕ	714
148.	Yormatov Faxriddin Joylovovich , Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti, t.f.n.	NURONIYLARGA G'AMXO'RLIK QILISH IJTIMOIIY INSONPARVAR QADRIAT SIFATIDA	718
149.	Турсунов Нурулло Нарзуллаевич , Термиз иқтисодиёт ва сервис университети “Ижтимоий гуманитар фанлар” кафедраси доценти, тарих фанлари доктори, Қобиллов Камолиддин Эшболтаевич илмий тадқиқотчи	ШАРҚИЙ БУХОРО АМИРЛИГИ ШАҲАРЛАРИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ	722
150.	МУНДАРИЧА/ОГЛАВЛЕНИЕ		727

Нашри илмӣ

МАВОДИ Анҷумани илмӣ-амалии байналмиллалии “Хонишҳои V – уми Артуҷ” бахшида ба “Масоили мубрами илмҳои педагогӣ, иҷтимоӣ-гуманитарӣ ва фанҳои дақиқ дар замони муосир”, 4-6 июли соли 2023 дар Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. Ҷилди I. - 740 с.

МАТЕРИАЛЫ Научно-практической международной конференции “V – e Artuchevskie чтения”, посвященной «Актуальным вопросам филологических, социально-гуманитарных и естественных наук в современное время», 4-6 июля 2023 года в Таджикском педагогическом институте в городе Пенджикент. Том I. 740 с.

MATERIALS Scientific and practical international conference “V - s Artuchs Readings”, dedicated to “Actual Issues of Philological, Social, Humanitarian and Natural Sciences in modern times”, July 4-6, 2023 at the Tajik Pedagogical Institute in the city of Penjikent. Vol. I. 740 s.

Муҳаррир Гулпарӣ Шарифова

Муҳаррири махсус Шероз Темиров

Верастории Ш. Воҳидов

**Нашри махсус
Специальный выпуск
Special edition**

© ДОТП, “Анвори илм”, соли 2023.

**Маводи анҷуман дар Шуъбаи илм ва инноватсия омода карда шуд
Нашри ротопринтӣ.
Қоғази офсетӣ. Ҳуруфи Times New Roman Tj. Ҷузъи чопии шартӣ 42.
Адади нашр 200.
Ба чоп 16.08.2023 имзо шуд.**